

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО РОБОТИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Гнатовська К. С.

кандидат педагогічних наук

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: k.hnatovska@hnpu.edu.ua

В умовах сьогодення проблема забезпечення системи дошкільної освіти професійними педагогами, здатними до ефективного вирішення освітніх завдань, стає ще більш актуальною.

У професійному стандарті «Вихователь закладу дошкільної освіти» описані вимоги до професійних компетентностей вихователів. Вихователь ЗДО повинен «формує здатність дитини продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвих висловлювань; визначати та враховувати в мовленнєвій роботі з дітьми індивідуальні особливості розвитку мовлення» [3]. Широка затребуваність вирішення завдань розвитку мовлення у вихованців закладів дошкільної освіти обумовлена низкою причин, серед яких перше місце посідає різке зниження темпів мовленнєвого розвитку дитини в ранньому та дошкільному віці, що виявляється у порушеннях звуковимови, звуженні обсягу словника, труднощах оволодіння граматичними формами рідної мови, низьким рівнем розвитку зв'язного мовлення. Особливу увагу привертають проблеми зниження мовленнєвої активності дітей у цілому, зменшення обсягу їхнього словникового запасу, збільшення кількості дітей із затримкою мовленнєвого розвитку.

Наявність такого роду проблем у мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку ускладнює весь процес виховання, навчання та розвитку дитини в дитячому садку, оскільки від рівня розвитку мовлення залежить освоєння змісту всіх освітніх галузей: фізичної, соціально-комунікативної, художньо-естетичної та пізнавальної. Неможливо переоцінити роль успішного

розвитку мовлення при підготовці дошкільника до подальшого навчання у школі. При цьому рівень розвитку усного мовлення важливий не тільки для подальшого оволодіння дітьми письмовим мовленням, що має пряму залежність, але й засвоєння всіх шкільних предметів.

Актуальність та значущість розвитку мовлення дітей дошкільного віку підкреслюється у Базовому компоненті дошкільної освіти, де наголошено на «невід’ємній цілісності та взаємозалежності, взаємопов’язаності таких складників, як фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний та монологічний» [1].

Незважаючи на посилену увагу вчених та практиків до питань мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, спостерігається очевидна суперечність між розробкою інноваційних освітніх технологій та їх впровадженням у безпосередню практику освітньої діяльності в умовах дитячого садка. Одним із способів подолання зазначеного протиріччя є професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної галузі до роботи з розвитку мовлення дітей на основі інноваційних технологій.

Проблемам модернізації змісту підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти присвячено наукові праці Т. Андрущенко, С. Бакай, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Коваленко, Т. Поніманської, Т. Танько, Н. Тарарак, Л. Ткаченко, К. Юр’євої та інших.

Підготовка майбутніх вихователів до роботи з розвитку мовлення дітей забезпечується за рахунок навчання студентів реалізації інноваційних технологій розвитку мовлення при взаємодії з дітьми в процесі педагогічної практики, на основі використання існуючих методичних рекомендацій, які відображають етапи реалізації технологій розвитку мовлення, і включають діагностику, мету та завдання, методи та прийоми мовленнєвого розвитку дітей, що відповідно створює умови для розвитку у студентів мотивації до самостійного використання інноваційних технологій розвитку мовлення в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.

Майбутні вихователі повинні вміти створювати умови, у яких дошкільнята зможуть вільно опанувати розмовну мову, а для цього необхідні ефективні методи та прийоми навчання, що дають можливість будь-якій дитині проявити себе в мовленнєвій активності [4]. Дедалі більш актуальним стає введення в навчання дітей дошкільного віку інноваційних технологій, що сприяють розвитку мовлення, формування мислення, поліпшення гнучкості пам'яті, фантазії, уяви. Ми виходимо з трактування інноваційних технологій як нових способів, методів, прийомів взаємодії педагога та дітей, які забезпечують ефективне досягнення результату педагогічної діяльності [2]. З огляду на це до інноваційних технологій розвитку мовлення дошкільників можемо віднести мнемотехніку та моделювання.

«Мнемотехніка» і «мнемоніка» розглядаються нами як техніка запам'ятовування. Мнемотехніка – є системою різних прийомів, що дають можливість легше запам'ятовувати та збільшувати обсяг пам'яті через створення додаткових асоціацій. Подібні прийоми мають особливе значення для дошкільників, бо наочний матеріал засвоюється набагато краще за вербальний. Особливості технології полягають у використанні не зображеного предмета, а певних знаків із метою опосередкованого запам'ятовування. Це суттєво спрощує відбір та засвоєння слів. Знаки максимально наближені до мовного матеріалу, наприклад з метою позначення диких тварин використовують ялинку, домашніх тварин позначають будиночком. Мнемоніка завжди створюється на основі роботи від простого до складного. Потрібно приступати до роботи, починаючи з простих мнемоквадратів, потім переходячи до меніодоріжок, і далі – до мнемотаблиць, оскільки в пам'яті дошкільників закріплюються окремі образи: кішечка – пухнаста, полуничка – червона. Потім – ускладнювати чи замінювати іншою заставкою – показати персонажа у графічному варіанті. Інформація, яку запам'ятовують діти, застосовуючи мнемоміку, схожа на розташування тек у комп'ютері. Проте місткість кожної «теки» не така вже й велика.

Наступна технологія набула великого значення у навчанні дошкільнят знаково-символічної діяльності (моделювання). Така технологія допомагає пояснити дітям чітко визначити прості взаємозв'язки та взаємини із об'єктами дійсності. Моделі дуже результативні при розучуванні твору у віршованій формі. Зміст полягає у наступному: головне слово чи поєднання слів у будь-якому рядку вірша «кодується» у схожій картинці, тому весь вірш складається повністю із ілюстрацій. Відповідно, згодом діти, дивлячись на ілюстрації, повністю відтворюють текст вірша. На першому етапі пропонується готова план-схема, потім у ході вивчення вони створюють власну схему. Розвиваючи мовлення дошкільників, застосовуються предметно-схематичні моделі, наприклад, формуючи в дітей дошкільного віку уявлення про слова та речення, показують графічні схеми речень. Вихователь розповідає їм про те, що речення можна написати як схему. Позначення в реченнях – слова. Дошкільникам пропонують скласти речення – «Настала морозна зима. Лютує крижана хуртовина». Графічні схеми можуть допомогти дітям якнайточніше відчуті межі слів та їх роздільне написання у реченнях. У цій технології допускається застосування різних ілюстрацій та об'єктів.

Отже, інноваційні технології у розвитку мовлення дітей дають невичерпні можливості у підготовці майбутніх фахівців дошкільної галузі до формування та розвитку особистості, удосконалення провідних індивідуально-психічних і професійних якостей, збагачення світоглядно-культурологічної, психолого-педагогічної та фахово-методичної підготовки, у формуванні педагогічної майстерності студентів як майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovooho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

2. Листопад О. Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій в закладах дошкільної освіти. *Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки*. 2019. №2 (65). С. 183–189.

3. Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти» URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti>.

4. Ткаченко Л. П. Реалізація інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення курсу риторики. *Педагогіка та психологія*. 2016. Вип. 53. С. 92–102.